

DREPTURILE FEMEII ÎN CONSTITUȚIA DIN ANUL 1923**WOMEN'S RIGHTS IN THE 1923 CONSTITUTION**

*Loredana-Maria ILIN-GROZOIU, Institutul de Cercetări
Socio-Umane din Craiova,, C.S. Nicolăescu-Plopșor”*

E-mail: lorelayy2007@yahoo.com

CZU: 342.72/.73-055.2:342.4(498)“1923”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413146>

Abstract: *Since the half of the nineteenth century, the status of women had evolved with the society itself. Gradually, the woman began to evade the patriarchal imperative of submission to her husband, she earned the freedom to move in society, she was preoccupied with discovering anything new, she was constantly aware of the problems and dangers that arose at every step, she participated in political life, even if she had no political rights. All this indicates a rather pronounced tendency towards economic, cultural, civil and political emancipation, particularized by the protest against situations considered by the woman to be demeaning or harmful.*

After 1866, Romanian feminists carried out an intense activity for the granting of full rights to women. Female personalities such as Calypso Botez, Adela Xenopol, Sofia Nadejde, Alexandrina Gr. Cantacuzino, Zoe Râmniceanu, Elle Negruzzi, Elena Odobescu, Ecaterina Cherchez founded the „League of Women in Romania”, the „National Council of Romanian Women”, along with associations that claimed the removal of the anachronistic legislation on the legal, economic and political status of women, organized conferences on women’s emancipation, initiated real debates about the meaning of feminism. Nonetheless, the Romanian feminist movement had some support from liberal political elites, recognizing their contribution to the moral education of our people, women were still excluded from political life.

In the period before the drafting and voting of the 1923 Constitution, the concerns of the representatives of feminism were focused on raising public awareness in order to include the fundamental rights of women in the new Constitution. Thus, in the years 1919-1920, the members of the Bucharest section of The Association for the Civil and Political Emancipation of Roma-

nian Women established in 1918, in Iași, initiated an extensive cycle of conferences with the participation of cultural and political personalities, having as theme the importance of the feminist movement in consolidating the unified Romania.

The 1923 Constitution did not stipulate the right to vote for women, but it stated that this right would be the subject of a special law. Consequently, in 1929, women were granted the right to vote at the commune level (in local elections). The Constitution of Carol II, from 1938, as well as the Electoral Law, from the following year, granted the right to vote to women who turned 30 years old, but, under conditions of dictatorship, this right was not exercised.

Keywords: *Women's rights; 1923 Constitution; politics and feminism; the Romanian feminist movement; public debates.*

În spațiul european, primii pași ai emancipării femeii s-au făcut către sfârșitul secolului al XVIII-lea, în timpul Revoluției Franceze. Deși, sub despotismul napoleonian, acest început de emancipare a femeii a fost limitat până aproape de suprimare, în secolul al XIX-lea, circula, pe plan internațional, un curent feminist favorabil acordării drepturilor integrale ambelor sexe. [13, pp. 121-151]. Potrivit abordărilor feministe, gândirea politică nu este neutră, ci pro-masculină: „Feminism înseamnă credința că ceea ce numim cunoaștere a fost scrisă despre, de către și pentru bărbați, precum și corolarul: toate școlile de cunoaștere trebuie să fie reexamineate și înțelese astfel încât să poată fi dezvăluită măsura în care ele ignoră sau distorsionează genul” [2, p. 3].

Femeilor din statele din nordul Europei le-au fost recunoscute drepturile electorale în primele decenii ale secolului XX. Astfel, Finlanda a acordat femeilor dreptul de a alege în anul 1906, iar în anul următor, dreptul de a fi alese, Norvegia în anul 1913, Danemarca și Islanda în anul 1915. După Primul Război Mondial, o mare parte a statelor Europei Centrale au acordat drepturi politice femeilor. Cetățenia politică a femeii a fost în legătură cu mișcările naționale europene spre o conștiință democratică. Partea orientală și meridională a Europei a acordat drepturi politice femeilor în anii ,30. Emanciparea civilă și politică a femeii a continuat și după cel de - al Doilea Război Mondial, încheindu-se în mare parte în anii ,80 [12, p. 9].

După cum remarcau Bonnie S. Anderson și Judith P. Zinsser: „Genul a fost cel mai important factor care a modelat viața femeilor europene. Spre deosebire de bărbați care au fost studiați ca fiind repartizați în clase, națiuni,

epoci istorice, femeile au fost văzute întâi ca femei, o categorie separată de ființe (...) Faptul de a fi născută femeie e primul factor care definește existența femeilor, le separă de bărbați și dă o comunitate de bază tuturor familiilor europene” [1, p. XV].

Gândirea liberală românească de la 1848 până la al Doilea Război Mondial configura două dimensiuni fundamentale ale patriarhatului. Prima dimensiune, dezvoltată în operele liberalilor pașoptiști și ale unor gânditori precum Ion Ghica și Mihail Kogălniceanu, era dimensiunea etic-culturală, femeilor li se prescria, în primul rând, o atitudine etică, iar comportamentul și acțiunile lor se judecau după criterii morale diferite de cele aplicate bărbaților. Potrivit celei de-a doua dimensiuni, cea economică, dezvoltată în operele unor gânditori ca Ștefan Zeletin [16], P.S. Aurelian și Dionisie Pop Marțian, femeile deveneau dependente economic față de bărbați odată cu industrializarea și cu distrugerea modului feudal de proprietate asupra pământului. Era lesne de observat faptul că, femeile erau excluse din categoria beneficiarilor anumitor drepturi sau nu erau luate în considerare în formularea anumitor susțineri. Dreptul de vot era un exemplu în acest sens.

Proiectul național și social de esență liberală avea în vedere o femeie care îndeplinea un rol tradițional și practica o etică a uitării de sine.

Spre deosebire de concepția liberală, ce se revendica de la teoriile contractualiste și implicit de la doctrina drepturilor înnăscute, conservatorii preferau o teorie a drepturilor dobândite. Bunăoară, pentru junimistul Titu Maiorescu, drepturile conferite femeilor de către Constituție sau de către Codul Civil erau absolut suficiente. Din perspectiva conservatoare, dacă femeia ieșea din spațiul familiei, singurele profesii respectabile și cu utilitate socială pe care le putea urma și pentru care putea, eventual, să primească și o educație erau doar cusătoria și moșitul [7, p. 38].

În perioada istorică care acoperă intervalul dintre revoluția de la 1848 și cel de-Al Doilea Război Mondial, societatea românească a cunoscut transformări esențiale, care au presupus, în primul rând, înlocuirea vechii societăți feudale cu una incipient capitalistă, caracterizată prin lărgirea participării politice și începutul industrializării. Astfel, alături de posibilitățile de modernizare ale societății în ansamblu, au apărut noi provocări pentru femei. Au fost introduse premisele unei împărțiri pe roluri a societății, femeilor revenindu-le domeniul privat, iar bărbaților cel public [5, p. 66].

Până la mijlocul secolului al XIX-lea, contextul social și politic al Principatelor Române nu le-a permis femeilor să se manifeste în alte planuri decât cel familial. Excluderea acestora din sfera publică se realiza în sensul supunerii lor în sfera familială. Deși era menținută în stare de inferioritate economică, intelectuală, civilă și politică, prezența acestora se făcea cu precădere simțită în viața privată, îndeplinind responsabilitățile din mediul familial, asigurând confortul, căldura și dragostea în familie. Femeia, nu rămânea uimită în fața avalanșei lucrurilor, nu pierdea esențialul problemelor, prin implicarea tot mai mult în situații mărunte și ocazionale. Parte integrantă a unor structuri tradiționaliste, situația femeilor depindea de legile care reglementau funcționarea societății din care făceau parte.

Starea de inferioritate a femeii referitoare la situația juridică și civilă a fost accentuată prin adoptarea Codului Civil românesc, de influență napoleoniană, din anul 1865 [11] care „limita rolul femeii ca mamă, tutore și administratoare a averii”. Din articolele Codului Civil menționăm: art. 1242: „Numai bărbatul are administrațiunea averii dotale, în timpul căsătoriei. El singur are drept de a urmări pe debitorii și pe deținătorii averii dotale, de a lua fructele și dobânzile și de a primi capitalurile”; art. 1245: „Dacă dota sau parte din dotă constă în obiecte mișcătoare (...) bărbatul se face proprietarul acestor obiecte”. La viața politică, femeile nu participau nici ca alegătoare, nici ca eligibile. Era prevăzută incapacitatea femeilor din punct de vedere politic, social și economic, având un statut asemănător minorilor și persoanelor cu incapacități mintale. Practic, femeile erau lipsite de drepturi civile și politice: orice act încheiat de o femeie avea nevoie de acceptul soțului sau justiției, femeia nu putea depinde de propriile venituri, își pierde naționalitatea dacă se mărita cu un străin, nu putea urmări un bărbat pentru pensie alimentară, nu putea să fie tutore, trebuia să rămână în domiciliul stabilit de soț. Deși, Codul Calimach (1817) și Legiurea Caragea (1818) situau familia pe dreptul de autoritate al bărbatului, dar aveau o largă concepție privind autonomia femeii în familie, Codul Civil de inspirație napoleoniană din anul 1865 limita rolul femeii ca mamă, tutore și administratoare a averii.

Din cea de-a jumătate a secolului al XIX-lea, statutul social al femeii a evoluat odată cu societatea însăși, în legătură cu procesul de democratizare. Treptat, femeia a început să se sustragă imperativului patriarhal al supunerii față de bărbatul ei, și-a câștigat libertatea de a se mișca în societate, a fost pre-

ocupată să descopere orice lucru nou, a conștientizat permanent problemele și pericolele ce se iveau la tot pasul, participa la viața politică chiar dacă nu avea drepturi politice. Toate acestea indică o tendință destul de pronunțată spre emancipare economică, culturală, civilă și politică, particularizată de protestul împotriva unor situații considerate de femeie înjositoare sau vătămătoare. Starea de fapt a femeii urma să fie aceea de afirmare a propriei identități, de căutare continuă a valențelor etice fundamentale.

Deși, formal, se recunoștea că femeia ar putea îndeplini în spațiul extra-cultural noi roluri, se considera că emanciparea acesteia, în general, sau acordarea unui drept, fie el și limitat, este o problemă importantă, dar care poate să fie amânată, nu trebuia rezolvată imediat. Iată ce preciza Ion-Heliade Rădulescu în acest sens: „Mai târziu, femeile, ca soațe sau consorti iar nu supuse a bărbaților, vor fi chemate la vot, pentru că încă de azi multe mame economae... multe soții înțelepte, sunt mai demne decât niște bărbați risipitori și vițioși, alte timpuri însă pe atunci, alte gesturi și alte costume” [3, pp. 53-54]. Era susținută inoportunitatea acordării drepturilor politice pentru femei, mai mult, fiind contestat însuși dreptul acestora de a participa la viața politică. Astfel, Constituanta din 1866 a respins propunerea privind acordarea de drepturi politice pentru femei.

Peste zece ani, în sesiunea Camerei din iunie 1876, D. Petrino, punând în discuție problema emancipării femeii, a fost combătut de către G. Mârzescu „în aplauzele unanime ale Camerei”.

În anul 1882, Al. Lahovari considera că, din moment ce nu se acordau și femeilor drepturi politice în condiții identice cu bărbații, dreptul de vot universal nu poate fi aplicat în nicio țară [9, p. 55].

Cu prilejul revizuirii constituționale din anul 1884, discutându-se schimbarea sistemului electoral, un grup de deputați, dintre care membrii ai grupării radicale și C. A. Rosetti, a propus acordarea drepturilor politice pentru femeile necăsătorite din moșierime și burghezie care îndeplineau condițiile cerute de legea electorală. Propunerea prezentată în Camera Deputaților prevedea: „Femeile nemăritate și văduvele care vor întruni condițiunile necesare pentru a face parte din cele trei colegii pentru Cameră și Senat și îndeplinesc celelalte condițiuni cerute de lege, vor vota direct”. Președintele Consiliului de Miniștri a propus respingerea acestui amendament, considerându-l inoportun.

Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, feministele

române au desfășurat o intensă activitate pentru acordarea de drepturi integrale femeilor. Personalități feminine precum Calypso Botez, Adela Xenopol, Sofia Nădejde, Alexandrina Gr. Cantacuzino, Zoe Râmniceanu, Elle Negruzzi, Elena Odobescu, Ecaterina Cherchez au înființat „Liga Femeilor din România” (1894) care s-a afiliat la Uniunea Internațională a Femeilor, cu sediul la Londra, „Consiliul Național al Femeilor Române” (1921), afiliat la Consiliul Internațional al Femeilor, au fondat asociații și societăți, cu statute și programe bine încheiate, au avut o importanță primordială în evoluția feminismului, revendicând înlăturarea legislației anacronice privind statutul juridic, economic și politic al femeii, au organizat conferințe pe tema emancipării femeii, au inițiat adevărate dezbateri privind sensul feminismului. „Consiliul Național al Femeilor Române” urmărea îmbunătățirea condițiilor juridice, economice și morale ale femeii și să facă cunoscută activitatea femeilor în străinătate. Comitetul Executiv al Consiliului era alcătuit din: Calypso Botez, Alexandrina Gr. Cantacuzino, Zoe Râmniceanu, Elle Negruzzi, Elena Odobescu, Ecaterina Cherchez. Deși, mișcarea feministă românească a avut o oarecare susținere din partea unor elite politice liberale, recunoscându-li-se aportul acestora la educația morală a poporului nostru, în continuare femeile erau excluse de la viața politică [14].

La sfârșitul secolului al XIX-lea au apărut unele publicații periodice feministe, dintre care amintim: „Femeia română” - a apărut, la București, între anii 1878-1881, sub direcția Mariei Flechtenmacher. Printre colaboratori se aflau personalități cu convingeri democratice și socialiste: Sofia Nădejde, Adela Xenopol, C. Dobrogeanu-Gherea, Paul Scorțeanu; „Buletinul Ligii Femeilor” - a apărut ca organ al Ligii Femeilor Române de la Iași între 1895-1896. Printre colaboratori: Cornelia Emilian Sevastos, Maria Dobrea, Elise Popescu; „Dochia” - a apărut la Iași, între 1896-1898, sub direcția Adelei Xenopol. Au colaborat personalități culturale ale vremii: V. A. Urechia, Maria Cunțan, etc. Sub conducerea sa au apărut și revistele „Românca” (Iași, 1905-1906), „Viitorul româncelor” (București, 1912-1916).

În paginile acestora, au fost inițiate adevărate dezbateri în cadrul cărora problematica dominantă era soarta femeii și căile emancipării sale: îmbunătățirea învățământului pentru fete, accesarea femeilor la profesiunile intelectuale rezervate numai bărbaților, instrucție egală pentru ambele sexe, drepturi politice pentru femei, fără vot universal, așadar limitate la o minoritate, aparținând

burgheziei și moșierimii, fiind astfel ignorate interesele majorității feminine. În vederea susținerii acestor revendicări erau citate și comentate paragrafele din Codul Civil, pe baza cărora femeia era nedreptățită ca mamă, tutore și posesoare de bunuri.

În anul 1896 a fost respinsă *Petiția Ligii Femeilor Române* de la Iași, înaintată Camerei Deputaților, în care se solicita Adunării Deputaților schimbarea statutului juridic al femeii măritate: „Să fie scoasă din rândurile minorilor, să i se recunoască dreptul de a-și administra singură averea” și, totodată, „legea să îl oblige pe bărbat să recunoască copilul său natural, pentru ca astfel sarcina creșterii copilului să poată fi suportată și de tată, iar nu numai de mamă, ca să dispară în felul acesta pruncuciderile și sinuciderile mamelor, precum și părăsirea copiilor”. Dintre membrele fondatoare ale *Ligii Femeilor Române* înființată în anul 1894, la Iași, cu filiale în mai multe orașe ale țării, amintim: Cornelia Emilian, Sofia Nădejde, Cornelia E. Sevastos, Profira Carp. Aceste doleanțe, nu au fost luate în considerație nici în anul 1914, când Liga Femeilor Române a revenit asupra acestor solicitări, cerând drepturi politice femeilor [8, pp. 291-311].

În anul 1911, Eugenia Reuss Ianculescu a pus bazele asociației „Emanciparea Femeii” fondată pentru emanciparea morală a femeii, juridică și economică. Începând cu anul 1913 societatea a adoptat denumirea „Drepturile femeii” și s-a afiliat la „Alianța Internațională pentru Sufragiu Feminin” [12, p. 16].

În perioada premergătoare elaborării și votării Constituției din anul 1923, feministele române au desfășurat o intensă activitate pentru acordarea de drepturi integrale femeilor, dintre care amintim pe: Calypso Botez, Alexandrina Cantacuzino, Eleonora Stratilescu, Elena Meissner, Maria Buțureanu [6]. Cea din urmă amintită, în anul 1919, sublinia: „Politica și feminismul au avut întotdeauna o mare legătură. La început a fost indiferentism, ba chiar bătaie de joc din partea bărbaților pentru nepriceperea și, mai ales, pentru imposibilitatea femeilor de a lua parte la conducerea afacerilor generale. Mai apoi se iscă o dușmănie înverșunată, după care urmează o conciliere” [15, p. 60]. Mișcarea feministă din România, cu o bogată experiență dobândită în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și în primele două decenii ale celui următor, s-a amplificat în anii interbelici. În cadrul programelor feministe, drepturile politice au constituit un obiectiv central.

Inițiativele sufragiste s-au extins în preajma Primului Război Mondial. Calypso Botez s-a aflat printre personalitățile mișcării feministe care a

participat, între anii 1917-1923 la dezbaterile publice în jurul elaborării noii Constituții a țării, a întocmit memorii prin care susținea acordarea de drepturi integrale femeilor. În calitate de președinte a Consiliului Național al Femeilor Române a elaborat, în cadrul Institutului Social Român și al Comisiei Legislative a Consiliului propuneri referitoare la punerea în concordanță a noului Cod Civil cu propunerea constituțională conform căreia „drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza egalității celor două sexe” [4, p. 68].

Dintre cererile feministelor românce menționăm: plată egală la muncă egală; protecția muncii femeilor și a rezultatelor ei; acces la toate formele de pregătire și la toate tipurile de cariere, la toate treptele ierarhice ale carierelor; creștere în aceleași valori și condiții, indiferent de gen; egalitatea între soți prin lege și educație; controlul asupra propriei averi, indiferent de sex; o parte din câștigul bărbatului să revină femeii pentru munca ei în gospodărie; întărirea căsătoriei legale: desființarea autorității maritale, a prostituției, cercetarea paternității; drepturi civile și politice egale; participarea femeilor la toate instituțiile, demnitățile și funcțiile publice, alături și la fel ca bărbații; pregătirea politică a femeilor pentru exercitarea drepturilor lor.

La 30 iulie 1918 s-a constituit, la Iași, *Asociața pentru emanciparea civilă și politică a femeilor române* [13, pp. 201-202]. Din comitetul de conducere al acestei Asociații, alcătuit din 23 de membre, dintre care făceau parte și personalități ale feminismului românesc, amintim: Eleonara Statulescu, Maria C. Buțureanu, Calypso C. Botez, Sofia Nădejde, Maria Moruzzi. Secțiuni ale acestei Asociații au fost create la București, Brașov, Sibiu, Cernăuți, Chișinău, dar și în alte orașe ale țării. Organele de presă erau: „Buletin trimestrial” (Iași) și „Acțiunea feministă” (Piatra Neamț). Dintre obiective care urmăreau implicarea femeii în viața politică, socială și culturală, menționăm: acordarea drepturilor integrale civile, cetățenești și politice; exercitarea de către femei a tuturor funcțiilor publice și a profesiunilor liberale; reglementarea muncii feminine; încurajarea și coordonarea operelor feminine de prevedere socială; ateliere și magazine pentru desfacerea produselor muncii feminine; birouri de informații și sfat moral; cămine pentru fete tinere; combaterea analfabetismului și crearea de școli pentru adulți; îndrumarea femeilor către comerț și meserii; pregătirea fetelor pentru muncă socială și viață cetățenească; răspândirea ideilor pacifiste.

Preocupările acestei Asociații au fost concentrate spre sensibilizarea opiniei publice în vederea înscrierii în noua Constituție a drepturilor fundamentale ale

femeii. Astfel, în 1919-1920, membrele secțiunii București au inițiat un amplu ciclu de conferințe cu participarea unor personalități culturale și politice, având drept temă importanța mișcării feministe în consolidarea României Întregite.

La apelurile repetate ale asociației, unele dintre partidele politice (partidul socialist, partidul muncii, partidul țărănesc, partidul progresist) au înscris în programele lor acordarea drepturilor depline politice, economice și culturale pentru femei. Alte partide (partidul poporului sau partidul liberal) s-au pronunțat doar pentru accesul femeilor în consiliile comunale și județene.

În urma intervențiilor repetate ale Asociației au fost obținute doar drepturi parțiale: accesul femeilor în Consiliile interimare, în Consiliul Superior al Muncii, în Camerele de agricultori, în Comitetul Eforiei Școalelor, în barouri de avocați, etc.

Problema emancipării femeii și acordarea dreptului de vot a stat în centrul dezbaterilor anteproiectului de Constituție de către Comisiile Constituționale din noiembrie 1922-martie 1923. Potrivit prevederilor anteproiectului, se acordau doar drepturi civile integrale femeilor. Dar, aceste dezbateri nu s-au finalizat prin modificări esențiale ale anteproiectului de Constituție. Prin urmare, articolul 6 a fost menținut sub forma în care avea să se regăsească în textul final. Raportorul C. G. Dissescu în expunerea de motive preciza că a fost discutat de patru ori și Guvernul s-a pronunțat în principiu pentru drepturile femeii, dar neștiind numărul de femei s-a hotărât ca înscrierea lor să se facă ulterior pe baza unor legi speciale votate cu majoritate de două treimi, deoarece spre deosebire de drepturile civile, cele politice depășeau interesele personale, ele privind necesități generale ale statului [12, p. 46].

Chiar dacă femeile s-au afirmat în viața socială și au demonstrat capacitatea lor de a se descurca în orice situație, prevederile Constituției din 1923 le puneau în inferioritate în comparație cu bărbații. Neluând în considerare hotărârile luate de Marile Adunări Naționale ale românilor din Transilvania, Bucovina și Basarabia din 1918 de a asigura egalitatea în drepturi a ambelor sexe, Corpurile Legiuitoare ale României Întregite nu au admis nici măcar drepturile civile limitate de care se bucuraseră femeile în fostele imperii vecine. În articolul 6 al proiectului noii Constituții s-a prevăzut că „legi speciale, votate cu majoritate de două treimi, vor determina condițiile sub care femeile pot avea exercițiul drepturilor politice”. Totodată, s-a prevăzut că drepturile civile erau stabilite pe baza deplinei egalități a celor două sexe. La 19 martie

1923 majoritatea conservatoare a Adunării Deputaților a votat fără nicio modificare articolul 6 al Constituției din anul 1923.

Adoptarea Constituției din 29 martie 1923 a reprezentat momentul cel mai înalt al operei de uniformizare instituțională și legislativă a României întregite [10]. Așezământul constituțional din anul 1923 a avut un caracter atotcuprinzător, fiind, Constituția Unificării, cea care a condus la afirmarea unui sistem politic instituțional al României Mari.

În timpul guvernării Partidului Național-Țărănesc, la 3 august 1929, a fost promulgată *Legea pentru organizarea administrativă* potrivit căreia, femeile au obținut, pentru prima dată în România, dreptul de a vota și de a fi alese în consiliile comunale și județene. Dar, potrivit Legii electorale din 1929, femeile puteau beneficia de la vârsta de 21 de ani de drept electoral doar dacă îndeplineau una dintre următoarele condiții: 1. să fie absolvente ale ciclului inferior secundar, normal sau profesional; 2. să lucreze ca funcționare de stat, județ sau comună; 3. să fie văduve de război; 4. să fie decorate pentru activitate în timpul războiului; 5. să fi făcut parte la promulgarea legii, din conducerea unei societăți cu personalitate juridică, care avea ca scop revendicări sociale, propaganda culturală sau asistența socială.

Constituția lui Carol al II-lea, din anul 1938, precum și Legea electorală, din anul următor, acordau drept de vot femeilor care au împlinit 30 de ani, dar în condiții de dictatură acest drept nu a fost exercitat.

În Constituția din anul 1946 s-a introdus votul universal pentru populația ajunsă la vârsta majoratului, indiferent de sex. Constituția din 1948 a stipulat interzicerea oricăror forme de discriminare bazate pe sex. Femeile au votat pentru prima oară în condiții de alegeri libere în anul 1990.

Odată cu răspândirea ideologiei legionare, mișcarea feministă românească a cunoscut o puternică contraofensivă, femeilor fiindu-le recunoscute doar virtuțile materne puse în slujba patriei. Dictaturile instaurate au anihilat feminismul din România.

Referințe bibliografice:

1. Anderson S. Bonnie, Zinsser P. Judith, *A History of Their Own. Women in Europe from Prehistory to the Present*, vol. I, New York: Harper & Row, 1989.
2. Arneil B. *Politics and Feminism*, Oxford: Basil Blackwell Publishers, 1999.

3. Bogdan E. *Feminismul*, Timișoara, 1926.
4. Botez C. *Drepturile femeii în Constituția viitoare, în Constituția din 1923 în dezbaterile contemporanilor*, București: Editura Humanitas, 1990.
5. Bucur M. Miroiu M. (edit.), *Patriarhat și emancipare în istoria gândirii politice românești*, Iași: Editura Polirom, 2002.
6. Buțureanu M. *Femeia. Studiu social*, București, 1921.
7. Carp P. P. *Discursuri parlamentare*, București: Editura „Grai și suflet - Cultura Națională”, 2000.
8. Căncea P. *Începuturile luptei pentru emanciparea femeii în România (secolul al XIX-lea)*, în „*Studii și articole de istorie*” V, 1963.
9. Căncea P. *Mișcarea pentru emanciparea femeii în România 1848-1948*, București, 1976.
10. Cercel S. *Considerații privind unificarea legislativă a României în perioada 1918-1928*, în „*Revista de științe juridice*”, nr. 2/2018.
11. *Codul civil român, adnotat de C. N. Hamangiu*, București, 1897.
12. Cosma G. *Femeile și politica în România. Evoluția dreptului de vot în perioada interbelică*, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2002.
13. Dragomir O. Miroiu M. (edit.), *Lexicon feminist*, Iași, Editura Polirom, 2002.
14. Mihăilescu Șt. *Emanciparea femeii române. Studiu și antologie de texte*, vol. I 1815-1918, Iași: Editura Polirom, 2001; vol. II 1918-1948, Iași: Editura Polirom, 2005.
15. Miroiu M. *Drumul către autonomie: teorii politice feminist*, Iași: Editura Polirom, 2004.
16. Zeletin Șt. *Burghezia română*, ediția a II-a, București: Editura Humanitas, 1991; *Idem, Neoliberalismul*, ediția a III-a, București: Editura Scripta, 1992.